

Rischi per la salute dovuti alla possibile presenza di amianto nei talchi: riflessioni sull'esperienza italiana.

Health risks due to the presence of asbestos in talc: the Italian story

Pietro Comba,⁽¹⁾

Fulvio Cavariani,⁽²⁾

Orietta Sala,⁽³⁾

Valentina Elvira Comba,⁽⁴⁾

(1) Già Direttore del Reparto di Epidemiologia Ambientale e Sociale, Istituto Superiore di Sanità; Fellow del Collegium Ramazzini

(2) Già Direttore Centro di Riferimento Regionale Amianto – Regione Lazio, Igienista del Lavoro

(3) Già Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna – Sezione di Reggio Emilia - Centro Regionale Amianto, Igienista Ambientale e del Lavoro

(4) Già Università di Bologna, documentalista biomedica

Corrispondenza: Valentina Elvira Comba; valentina_comba@yahoo.it Via Leandro Alberti 66. 40139 Bologna Italia

RIASSUNTO

La presenza di amianto nel talco cosmetico è stata segnalata negli Stati Uniti fin dagli anni '70. Il presente articolo ripercorre dapprima il caso italiano, poi si concentra sugli aspetti tecnici nonché sulle leggi, norme e regolamenti in materia, per concludere con un approccio precauzionale basato sull'evidenza. La ricerca è stata finalizzata principalmente al recupero dei documenti ufficiali dell'Autorità Sanitaria italiana sulle analisi effettuate diversi decenni fa, per identificare l'eventuale presenza di amianto nei prodotti a base talco in vendita al pubblico. I risultati mostrano che in Italia l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e la Farmacopea Italiana (1985) hanno utilizzato la Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) per evidenziare la presenza o per accertare l'assenza di fibre di amianto nei campioni analizzati. Nel 2008 l'Italia ha adottato la Farmacopea Europea secondo la quale per l'analisi è sufficiente la Microscopia Ottica (MO). Tale declassamento tecnico è chiaramente andato e va contro il principio standard di precauzione per prevenire danni alla salute degli utenti. Purtroppo non sono stati recuperati dall'Archivio di Stato i documenti relativi alla suddetta ricerca in ME che avrebbero contestualizzato le osservazioni. Le considerazioni indicano che nella pratica i livelli di attenzione sul tema hanno subito un notevole calo (in negativo), tanto da rendere impossibile un'efficace pianificazione dei necessari controlli, come purtroppo avviene ancora oggi. I commenti finali vertono sul principio di precauzione e sulle possibili soluzioni operative pratiche.

Parole chiave: amianto, talco, Microscopia Ottica (MO), Microscopia Elettronica (SEM)

SUMMARY

The presence of asbestos in cosmetic talc has been reported in the United States since 1970s. The present article first retraces the Italian case, then focuses on technical features as well as the relevant laws, rules, and regulations, ending with a precautionary evidence-based approach. Research was mainly aimed at retrieving official Italian Health Authority papers on the tests

carried out several decades ago, to identify the presence of any asbestos in talc of products for sale.

Results show that in Italy the ISS (Istituto Superiore di Sanità – National Institute of Health, the Ministry of Health's technical agency) and the Italian Pharmacopoeia (1985) used SEM to ascertain the absence of asbestos fibres, following positive identification in several samples they had analysed. In 2008, Italy adopted the EU Pharmacopoeia according to which Light Microscopy (LM) was sufficient for analysis. Such a technical downgrading clearly went and goes against the standard precautionary principle of precaution to prevent harm to users' health.

Unfortunately, documents on the above-mentioned SEM research that would have contextualized observations, were not recovered from the State Archive. Observations and results indicate that in practice levels of attention on the issue underwent a considerable (negative) decline, so much so that effective planning of the necessary controls was not possible, which is unfortunately true to this day.

Final comments deal with the principle of precaution and possible practical operational solutions.

Key words: asbestos, talc, Light Microscopy (LM), Scanning Electron Microscopy (SEM)

INTRODUZIONE

La presenza di fibre di amianto nei talchi cosmetici, con effetti cancerogeni dimostrati nell'uso come polvere aspersione per l'igiene intima femminile, è noto in America sin dagli anni '70, anche per le informazioni diffuse in occasione di processi (*"legal discovery"*) riguardanti vittime dell'amianto contro aziende americane in diversi tribunali.

Recentemente in occasione dell'Asbestos International Forum, rispetto alle vicende dei procedimenti americani a carico della ditta Johnson & Johnson, sono state presentate le diverse circostanze.¹

Sugli effetti cancerogeni del talco l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel 2010 riporta che *"...Vi sono prove inadeguate nell'uomo per la cancerogenicità del talco non contenente amianto o fibre asbestiformi inalato ...Esistono prove limitate sull'uomo per la cancerogenicità dell'uso perineale di polvere per il corpo a base di talco"*.²

Nel 2012, in occasione del ventesimo anniversario dell'entrata in vigore della Legge 257/92³ che mise al bando l'utilizzo dell'amianto in Italia, fu pubblicato e presentato all'apertura dei lavori della II Conferenza Nazionale Amianto (Venezia 22-24/11/2012), il volume sull'amianto,⁴ in cui il tema dei talchi, quali veicoli della diffusione nell'ambiente di fibre di amianto, era citato come una delle sette linee di ricerca del Progetto Ambiente ISS, 1984-1988: Sottoprogetto Fibre e Polveri Minerali.

Fin dai primi anni '80, presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) fu messa a punto una procedura analitica basata sull'uso del SEM per la determinazione qualitativa e quantitativa dell'amianto presente nei talchi per uso farmaceutico, cosmetico e industriale.^{5,6}

Dalle analisi effettuate, su 14 campioni di talchi per uso farmaceutico, 6 campioni mostrarono contaminazioni significative e si introdusse quindi nella Farmacopea Ufficiale Italiana (IX Edizione-1985) la raccomandazione di valutare la presenza di amianto nei campioni di talco con tecniche di Microscopia Elettronica analitica e di inserire l'indicazione: *"Non deve contenere fibre microscopiche e submicroscopiche di amianto"*; tali prescrizioni, tuttavia, non furono confermate nelle successive edizioni della Farmacopea dopo l'emanazione nel 2008 della Farmacopea Europea alla quale l'Italia è vincolata (Figg.1 e 2).

Fig.1: riproduzione di pag.32⁴

Fig.1: Copy of page 32⁴

Fig.2: riproduzione di pag.33⁴

Fig.2: copy of page 33⁴

Da qui l'interesse a reperire informazioni originali relative alla provenienza dei campioni di talco analizzati e alla documentazione che aveva accompagnato la pubblicazione della nota sulla Farmacopea Italiana relativa all'utilizzo della SEM come unica tecnica in grado di identificare le fibre di amianto eventualmente presenti nel talco, data la sua maggiore sensibilità analitica.

Nonostante la ricerca dei fascicoli di quel periodo tra i materiali pertinenti presso l'Archivio Centrale dello Stato, non si sono rinvenuti i relativi documenti.⁷

Si è pertanto ipotizzato che per qualche disguido detti documenti fossero rimasti all'ISS e quindi, è stata inviata una formale richiesta di accesso agli atti dell'ISS che purtroppo ha dato esito negativo, con le motivazioni: *"...modifiche delle attuali politiche archivistiche dell'Istituto ed il periodo lontano nel tempo dei documenti a cui si faceva riferimento"*.⁸

CONSIDERAZIONI

Per il passato, quindi, non vi sono informazioni di dettaglio sui prodotti a base talco in uso e distribuiti sul mercato.

Il Rapporto ISTISAN 19/24, "Cosmetici e salute",⁹ rappresenta un importante documento nel quale sono riportati, circa il possibile contenuto di amianto, diversi riferimenti regolamentari.

In particolare viene descritta la sicurezza d'uso dei prodotti cosmetici in Europa, come previsto dal Regolamento Cosmetici¹⁰ e dai Regolamenti REACH (*Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals*)¹¹ e CLP (*Classification, Labeling and Packaging*).¹²

I soggetti responsabili dell'immissione in commercio delle sostanze o le miscele costituenti un prodotto cosmetico, devono rispettare le disposizioni previste da questi Regolamenti, e precisamente:

- la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione dei prodotti chimici,
- la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele,
- il Regolamento Cosmetici, che stabilisce le norme che deve rispettare un prodotto cosmetico immesso sul mercato allo scopo di garantirne un uso sicuro per la salute dei consumatori, recita: *"...I prodotti cosmetici dovrebbero essere sicuri nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso"*. Il Regolamento Cosmetici stabilisce inoltre quali informazioni debbano essere riportate nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico.¹⁰

In riferimento alla voce “Amianto”, il Regolamento REACH impone restrizioni alle sole fibre di amianto “intenzionalmente aggiunte”, l’obbligo di restrizione non si applica quindi alle eventuali contaminazioni delle sostanze in prodotti cosmetici o per altri usi, come previsto invece dalle restrizioni destinate a controllare i rischi per la salute umana contemplati dal Regolamento Cosmetici (Amianto, voce 762, Allegato II: Sostanze vietate nei prodotti cosmetici).

In Fig.3 il riferimento specifico nel Rapporto ISTISAN: ⁹

Restrizione

L’obbligo di restrizione non si applica all’uso delle sostanze in prodotti cosmetici, in relazione alle restrizioni destinate a controllare i rischi per la salute umana contemplati dal Regolamento Cosmetici. Nella Tabella 1 si riportano le voci dell’Allegato XVII al Regolamento REACH rilevanti per i prodotti cosmetici.

Tabella 1. Sostanze in restrizione (Regolamento REACH) e relativo impatto su prodotti cosmetici

Sostanza/e (voce Allegato XVII al REACH)	Condizioni di restrizione (estratto)	Impatto su prodotti cosmetici
Amianto (6)	La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.	Divieto assoluto presenza fibre di amianto nei prodotti cosmetici.
Sostanze classificate come: – cancerogene di cat. 1A e 1B (28) – mutagene di cat. 1A e 1B (29) – tossiche per la riproduzione di cat. 1A o 1B (30)	Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso: come sostanze, come componenti di altre sostanze, o nelle miscele	A titolo di deroga, la disposizione non si applica ai prodotti cosmetici

1. L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono ammessi: come sostanze

Fig.3: riproduzione di pag.55 ⁹

Fig.3: copy of page 55 ⁹

In Italia l’immissione sul mercato di qualsiasi prodotto deve comunque rispettare il dettato della Legge 257/1992 che vieta “l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto”.³

Si sottolinea infine, come citato nel Rapporto ISTISAN,⁹ che il sistema di allerta RAPEX¹³ riferita alla voce Amianto, aveva comunque segnalato la presenza di fibre di amianto in campioni di ombretti (Fig.4).

Rapporti ISTISAN 19/24

Relativamente alla voce n. 6 sull’amianto, si evidenzia la singolare presenza di prodotti segnalati sul portale RAPEX delle allerte comunitarie per prodotti non alimentari pericolosi rinvenuti sul mercato europeo. Le allerte (es. segnalazione n. A12/0815/18) riguardano prodotti per il trucco da applicare sulle palpebre (ombretti) contenenti fibre di amianto per i quali è stata richiamata la violazione della citata voce n. 6 dell’allegato XVII al REACH e il connesso grave rischio per i consumatori.

Oltre alle restrizioni citate già adottate in Europa attraverso il Regolamento REACH, si anticipa che nel corso del 2019 saranno valutate altre due proposte di restrizione con impatto sui cosmetici. Le proposte riguardano: l’estensione della voce n. 70 sui silossani al dodecаметилсилосано (D6) e l’introduzione di una nuova restrizione sull’uso intenzionale di microplastiche in qualsiasi prodotto ad uso professionale o destinato ai consumatori (6).

Fig.4: riproduzione di pag.56 ⁹

Fig.3: copy of page 56 ⁹

Da quanto sin qui riportato, emergono quindi carenze in merito alla:

- A. conoscenza dei prodotti cosmetici a base di talco presenti sul mercato;
- B. regolamentazione e controllo della materia prima all’origine: miniere di estrazione del minerale talco;

- C. definizione di una procedura, di un metodo analitico di riferimento con una tecnica analitica adeguata, a tutt'oggi non indicati in nessun documento ufficiale né nazionale, né europeo.

INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE, I CONTROLLI ANALITICI E LA NORMATIVA

Il talco (N° CAS 14807-96-6; $Mg_3[(OH)_2Si_4O_{10}]$) è un minerale di origine secondaria, presente sia nelle rocce eruttive, sia, più frequentemente, in quelle metamorfiche, nelle quali può anche essere il componente principale (talcoscisti); la composizione chimica del talco, un fillosilicato di magnesio, e la presenza di minerali associati, è funzione del tipo di roccia originale e della natura delle sue trasformazioni.

Il talco è spesso associato ad altri minerali, quali: calcite, dolomite, magnesite, anfiboli asbestiformi e non asbestiformi (tremolite e antofillite), quarzo, pirofillite, mica, clorite e serpentini: antigorite e più raramente crisotilo e lizardite.

Frequentemente nei giacimenti di talco sono compresenti fibre di amianto, in particolare quelle di un anfibolo, la tremolite: è quindi importante conoscere la provenienza e la composizione del minerale per mettere in atto le più efficaci strategie di sorveglianza dell'esposizione e di attivare le più adeguate azioni preventive nei confronti dei lavoratori e degli utilizzatori dei prodotti che lo contengono.

Le principali proprietà del talco, che gli hanno permesso di essere ampiamente utilizzato nell'industria, sono: l'inerzia chimica, la levigatezza e morbidezza al tatto, una buona resistenza e tenuta meccanica, la sua leggerezza e l'essere infine un minerale idrofobico.

Viene usato nel settore della carta, nell'industria delle materie plastiche, della gomma, della ceramica, degli alimenti e trova applicazione anche nella preparazione di pitture, stucchi e vernici. Nella cosmesi, è aggiunto a ombretti, ciprie e fondotinta compatti e nell'igiene personale e viene utilizzato per assorbire umidità.

I giacimenti italiani attivi o coltivati in anni passati, sono quelli della Val Germanasca, della Val Chisone e della Valle di Lanzo (*TO-Piemonte*), della Val Malenco (*SO-Lombardia*), delle Val Ceno e Val Taro (*PR-Emilia-Romagna*) e di Orani (*NU-Sardegna*).

Ricchi giacimenti di talco in paesi esteri si hanno in Stiria (*Austria*), a Madras (*India*), in Canada, nei Pirenei, in Australia e negli USA (*Massachusetts, New York, Carolina del Nord, New Jersey*).

Non sono attualmente disponibili in Italia dati "ufficiali" relativamente a indagini recenti circa il contenuto di amianto nei talchi estratti e commercializzati, mentre sono disponibili dati sul contenuto percentuale di tremolite di diversi talchi europei ed americani.¹⁴

In Germania, l'Istitute for Occupational Safety and Health (BGIA), ha pubblicato i dati relativi alle analisi compiute su un totale di 57 talchi in polvere, prelevati causalmente tra quelli disponibili in commercio tra il 1996 ed il 2005.¹⁵

Poiché la normativa italiana³ sancisce il divieto per l'immissione sul mercato di fibre di amianto o di prodotti che le contengono e che la Farmacopea prevede che i talchi non debbano contenere fibre di amianto, sia microscopiche che submicroscopiche, i talchi estratti ed utilizzati dovrebbero essere sottoposti ad analisi preliminari e dovrebbero risultare privi di fibre di amianto, ovvero le tecniche analitiche applicate dovrebbero essere tali da soddisfare il limite di rilevabilità più basso possibile.

Per verificare se un talco è “privo di amianto” è necessario un approccio analitico che possa dimostrare che la quantità di fibre di amianto, risulti inferiore al limite di rilevabilità della tecnica analitica utilizzata.

Occorre quindi un’osservazione preliminare e scrupolosa del materiale, oltre ad un appropriato criterio di campionamento e l’utilizzo di tecniche microscopiche in grado di verificare, in primis, la presenza di componenti fibrose (aspetto morfologico e morfometrico) e, subito dopo, la composizione chimica nonché la natura mineralogica delle fibre, utilizzando, la MO in Luce Polarizzata (metodo della Dispersione Cromatica – *MOLP-DC*) e/o la ME a Scansione (SEM) associata a microanalisi a raggi X (EDX-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy).

In Italia, questi metodi basati su tecniche microscopiche per le determinazioni di fibre di amianto anche a basse concentrazioni nei materiali, sono descritti dettagliatamente nella legislazione.¹⁶

Un eventuale protocollo analitico, da eseguirsi in un “laboratorio qualificato”,¹⁷ dovrebbe prevedere preliminarmente una prima osservazione del campione allo stereo-microscopio, per individuarne la fibrosità e poi l’osservazione di un numero significativo di vetrini microscopici, tramite MOLP-DC, per identificarne la tipologia.

In caso di positività per crisotilo e/o per tremolite d’amianto,¹⁸ la ricerca dell’amianto può considerarsi conclusa in quanto il metodo è specifico e sufficientemente significativo nei range di visibilità delle fibre al MO, pertanto il talco potrà essere definito come “positivo per fibre di amianto”.^{19,20}

In caso di negatività per fibre, non potendosi escludere fibre sottili, ovvero di diametro inferiore a 0,2 micrometri, non visibili in MO, occorrerà effettuare un numero significativo di osservazioni al SEM di aliquote del campione per la caratterizzazione morfologica e chimica delle fibre riscontrate. Solo nel caso di non evidenza di fibre con spettro EDX attribuibile al crisotilo e/o alla tremolite di amianto e/o antofillite, il talco potrà essere definito: “Negativo per fibre di amianto - Privo di amianto”.

A livello internazionale il dibattito sui metodi analitici da effettuarsi sui talchi per uso cosmetico è tutt’ora aperto e tutt’altro che risolto.²¹

Le attività di estrazione mineraria o di perforazione in siti con possibile presenza naturale di amianto (*Naturally Occurring Asbestos –NOA*), molto diffuse nella dorsale alpina e appenninica italiana, necessitano, di conseguenza, oltre alla acquisizione delle puntuali rilevazioni petrografiche, geologico strutturali e ai preliminari studi geognostici, di protocolli operativi prima, durante e dopo qualsiasi operazione di scavo.

Dopo l’individuazione e la caratterizzazione del sito di estrazione del talco, sarebbe necessario quindi dare seguito a:

- controlli dei vari fronti di scavo per indirizzarli verso zone senza presenza di minerali di amianto;
- controlli dei materiali estratti e lavorati, per escludere una contaminazione residua.

L’esperienza sin qui condotta in alcune Regioni (Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana)²² in materia di mappatura dei siti NOA, di gestione dei siti estrattivi di ofioliti o “Pietre Verdi”, oltre alla gestione delle attività antropiche in siti con NOA (scavi, movimentazione terra e perforazioni, in particolare in occasione di realizzazione di grandi opere infrastrutturali),²³ ha prodotto indicazioni sia di carattere generale, che particolari, per la parte analitica e dei controlli, rafforzandone la validità e l’efficacia.

La valutazione dei rischi occupazionali dei lavoratori dell'intera filiera (dall'estrazione agli impieghi nei diversi processi produttivi) prevista dalla attuale normativa italiana ²⁴ ed europea,²⁵ dovrebbe, con maggiore attenzione, tenere sempre conto della possibile contaminazione da fibre di amianto dei talchi lavorati e in lavorazione, compresa la sorveglianza sanitaria specifica per gli esposti ad amianto.

RINGRAZIAMENTI

Gli Autori ringraziano:

- il dr. Barry Castleman, che ha incoraggiato e sostenuto l'attività di ricerca dei documenti presso l'Archivio Centrale dello Stato nell'ottobre del 2020;
- il prof. Gianfranco Donelli, per il sostegno e l'interesse costante alla ricerca sulla presenza di amianto nel talco e la sua individuazione mediante microscopia elettronica
- Victoria Franzinetti per le traduzioni

- BIBLIOGRAFIA E NOTE

1. Asbestos International Forum, Roma 14-16 novembre 2023
<https://www.youtube.com/watch?v=HcQiaPk0Ypk>
2. Carbon Black, Titanium Dioxide, and Talc. IARC Monographs Suppl Vol. 93 pag:412:
<https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/06/mono93.pdf>
3. Legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
4. Donelli G, Comba P, Marsili D. Le problematiche scientifico-sanitarie correlate all'amianto: l'attività dell'Istituto Superiore di Sanità negli anni 1980-2012. I beni storico-scientifici dell'Istituto Superiore di Sanità. Quaderno 9. Roma, Istituto Superiore di Sanità 2012.
https://www.iss.it/documents/20126/45616/quaderno_x_web_leggero.pdf/0e55f4af-74b3-cb25-eed5-7242cfa6f385?t=1581103127367
5. Paoletti L, Caiazza S, Chessa E, Notargiacomo S, Donelli G. Valutazione qualitativa e quantitativa mediante microscopia elettronica e tecniche associate del grado di inquinamento da asbesto di talchi per uso industriale, cosmetico e farmaceutico. *Ann Ist Super Sanità* 1982; 18:341-350.
6. Paoletti L, Caiazza S, Donelli G, Pocchiari F. Evaluation by electron microscopy techniques of asbestos contamination in industrial, cosmetic, and pharmaceutical talcs. *Regul Toxicol Pharmacol* 1984; 4 (3): 222-235.
7. La documentazione d'archivio dell'ISS, presso cui era anche la segreteria della Farmacopea Italiana, viene trasferita di norma all'Archivio Centrale dello Stato.
8. Lettera ISS Protocollo Generale : A00-ISS 22/12/2021-004972.
9. Draisci R, Fidente RM, Mancinelli R (a cura di). Cosmetici e salute. Roma, Istituto Superiore di Sanità, 2019. (Rapporti ISTISAN 19/24) https://www.iss.it/cosmetici/-/asset_publisher/Ak3EVx0y1nEf/content/cosmetici-e-salute-rapporti-istisan-19-24
10. Prodotti cosmetici: Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.
11. REACH: Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 e successiva modifica Amianto n.2016/1005 della Commissione del 22 giugno 2016.
12. CLP: regolamento (CE) n. 1272/2008.
13. RAPEX: "sistema europeo di allerta rapida RAPEX (European Rapid Alert System for non-food consumer products). Grazie a questo sistema le autorità nazionali notificano alla Commissione Europea i prodotti che, ad eccezione degli alimenti, dei farmaci e dei presidi medici, rappresentano un grave rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori".
14. Dion C., Perrault G., Rhazi M.: Synthèse des connaissances sur la tremolite contenue dans le talc – Etudes et recherché Rapport R-724 irsst -
<https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2241431>
15. Mattenkloff M.: Asbest in talkenfen und spechstein – heutige situation gefahrstoffe – Reinalt luft 67 (2007) n.7-8, pp.287-2991 (by courtesy of Springer VDI - Verland. Dusseldorf).

16. Decreto Ministeriale 6 settembre 1994. Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art.12, comma, 2 della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Allegato 1 e Allegato 3.
17. Laboratori inseriti nell'elenco del Ministero della Salute, ai sensi del D.M.14.05.1996. Allegato 5.
18. Nell'Allegato 3 del D.M.6.09.1994, per il metodo MOLP-DC sono riportate le procedure di utilizzo dei liquidi ad alta dispersione dell'indice di rifrazione: per il crisotilo, l'indice (n)=1,550 e per la tremolite (n)=1,580, permettendone l'identificazione, tramite colorazione specifica. Per la tremolite, come suggerito da Health Safety Laboratory (UK), è consigliato anche il liquido (n)=1,605.
19. A.Marconi, M. Maccione, L. Rossi: Asbesto e Talco: Determinazione del contenuto di particelle minerali fibrose in polveri di talco commerciali mediante tecniche associate di Microscopia Ottica. Med.Lav., 1986, 77: 5; 496-510.
20. F. Cavariani, O. Sala: Il talco è una sostanza pericolosa per la salute?, ISL – Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 10/2022; pagg.505-511.
21. E. Ferrara: Comments on the stimuli article by usp talk expert panel #2, "modernization of asbestos testing in usp talc – part 2a <https://www.medicinademocratica.org/wp/wp-content/uploads/2022/08/Asbestos-in-Talc-Comments-on-2020-USP-Stimuli-Paper-31-marzo-2021.pdf>
22. Regione Liguria: DCR 105/1996–LR 6/3/2009; n.5; Regione Emilia-Romagna: DGR 1696/2012; Regione Toscana LR 25/3/2015, n.35; Regione Piemonte: DGR 14-1010/2020.
23. LINEE GUIDA SNPA 44-2023, <https://www.snpambiente.it/snpa/linea-guida-per-lo-scavo-la-movimentazione-e-il-trasporto-delle-terre-e-rocce-da-scavo-con-amianto-naturale-e-per-i-relativi-criteri-di-monitoraggio/>
24. D.Lgs n. 81/2008: Testo unico per la sicurezza sul lavoro.
25. DIRETTIVA (UE) 2023/2668 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO-22 novembre 2023.